

AMIR NASRULLO DAVRIDA BUXORO AMIRLIGI

Sadullayev Umidjon Shokirovich

Osiyo xalqaro universiteti, Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchisi

Mizrobova Nigina Mirshod qizi

Osiyo xalqaro universiteti, Tarix ta'lim yo'nalishi 2- kurs tarix talim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15530874>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Nasrulloxon davrida Buxoro amirligi juda ham rivojlandi. Amir mamlakatni tiklash ishiga katta ahamiyat qaratdi. U mamlakatda harbiy islohot o'tkazdi. Ko'plab to'pchilar qo'shini va piyoda askarlar tuzildi. Askarlar har 3 yilda bir marta kiyim bosh bilan ta'minlab turildi. Nasrulloxon davrida ko'pdan buyon mustaqillikka da'vo qilib yurgan Shahrisabz va Kitob hududlarini egalladi. Amir qattiq qo'l siyosati uchun xalq orasida Xoni shahid (Shahid xon) nomi bilan atalgan.*

***Kalit so'zlar:** Amir Nasrullo, harbiy islohot, "bahodir", "botir", Qo'qon, "Sarbozxona", "savdoyi mijoz", Shahrisabz.*

Amir Haydar o'g'li Nasrulloxon 1806-yilda Buxoroda tavallud topadi. Otasi uni 15 yoshligidan davlat boshqaruviga jalb etadi. Nasrullo otasi hamda inilari amir Husayn va amir Umar hukmronligi davrida Qarshida hokimlik qiladi. Amir Xaydardan so'ng Buxoro amirligi taxtini mang'itlar sulolasining keyingi vakili amir Nasrullo (1826-1860) egallaydi. U amir Xaydarning uchinchi o'g'li edi. O'n besh yoshdan otasi uni davlat boshqaruviga jalb qiladi. Otasining hukmronligi davrida Qarshida hokimlik qildi. Amir Xaydar vafotidan so'ng hokimiyat uchun kurashlarda akalari amir Husayn (1797-1826) va amir Umar (vafoti 1826 y) ni oradan ko'tarib, Buxoro taxtiga o'tiradi. Amir Nasrullo o'z hukmronligi davrida islom shariati ko'rsatmalariga qat'iy amal qilgan. Jasur va dovyurak bo'lganligi bois, uning ismiga «bahodir», «botir» unvonlari qo'shib ishlatilgan. Nasrullo nihoyatda qat'iyatli shaxs bo'lgani bois, otasi uni barcha yurishlarga o'zi bilan birga olib borgan. Nasrullo yoshligidanoq otasidan harbiy va davlat boshqaruviga oid bilimlarni o'rgangan. Manbalarga ko'ra, amir Haydar boshqa o'g'illariga nisbatan hamisha uni o'ziga yaqin tutgan. Otasidan so'ng qisqa kurashlarda ishtirok etgan Nasrullo nihoyatda mohirlik bilan taxtni egallaydi. U Buxoro amiriga aylangan vaqtda davlat qo'shinlari ahvoli og'ir, hatto mahalliy beklarning qarshiligini sindirish armiya uchun qiyin ishga aylangandi. Amir Nasrullo davlat hokimiyatini mustahkamlash maqsadida urug' va qavm boshliqlari bo'lgan ko'plab amaldorlarni quyi tabaqalardan chiqqan yosh va g'ayratli kishilar bilan almashtirdi. Tarixchi va sayohatchilarning ma'lumotlariga qaraganda, amir Nasrullo hukmdor sifatida davlatning ichki va tashqi dushmanlariga zarba berdi. Uning tomonidan olib borilgan harbiy-siyosiy islohotlar natijasida davlatning harbiy qudrati mustahkamlana bordi. XIX asrning 30-yillarida Buxoro amirligida 20 ming atrofida askar bo'lib, harbiy zaruratga tug'ilganda Buxoro bekligidan 12 ming, Samarqanddan 2500, Qarshidan 2500, Maymanadan va Qorako'ldan 1000 nafar askar yetkazib berilgan. Qo'shinning asosiy qismi nayza va qilich bilan qurollangan, bir necha qismidagina pilta miltiq bo'lgan. Amir Nasrulloxon taxtga kelishi bilan mamlakatda iqtisodiy, siyosiy, harbiy va ma'muriy islohotlar amalga oshirishga kirishadi. Zamonaviy qurol-yarog'lar tayyorlash va foydalanishni o'rgatish uchun xorijdan harbiy mutaxassislar jalb etiladi. 1834-yil Erondan kelgan Abdusamad Tabriziy amirlik askarlariga yevropacha uslubdagi harbiy

May, 2025-Yil

tartibni o'rgatadi va 1837-yili maxsus to'pchilar qo'shinini tuzadi. Keyinchalik Buxoroda to'p va zambaraklar quyish uchun alohida to'pxona ham quriladi. Ikki yuz kishidan iborat ingliz harbiy andozasidagi maxsus askariy guruh tashkil etiladi. Amir Nasrulloning o'ziga xos maxsus gvardiyasi vazifasini o'tagan ushbu qismga eroniy qullar ham kiritiladi va unga Abdusamad Tabriziy boshchilik qiladi. Tabriziy, hattoki, Amir Nasrulloxonning harbiy maslahatchisi va noibi lavozimlarida ham faoliyat ko'rsatadi. 1837-yilda har biri 800 kishidan iborat 50 ta sarbozlar buluklari va 250 kishilik to'pchilar guruhi tashkil qilinadi. Muntazam piyoda qo'shin soni 40 ming kishiga yetkaziladi. Ikki mingga yaqin askar nayzali miltiq, qilich va to'pponcha bilan qurollantiriladi. Qo'shin tarkibidagi sarbozlar asosan dehqonlar, hunarmandlar va asirlar orasidan tanlab olinadi. Amirlik harbiy qo'shinida qizil kurtka, oq shalvar va qalpoqdan iborat maxsus harbiy kiyim joriy etiladi. Mazkur islohotlardan so'ng, Buxoro amirligi qo'shinining jangovar holati, qo'shin tarkibi va sifati yaxshilanadi. Rossiya imperiyasining amirlikka bosqini davrida ham qo'shin Amir Nasrulloxon tomonidan olib kelingan o'sha eski qurollar bilan janga kirganini ko'rishimiz mumkin. Amir yangi tuzilgan to'pchilar qismi uchun O'g'lon va Talipoch darvozalari oldida kazarmalar barpo etadi. Shu tariqa, Buxoro atrofida "Sarbozxona" nomi bilan mashhur bo'lgan, 800 uydan iborat harbiylarning muntazam yashash manzillari paydo bo'ladi. Amir Nasrullo tashkil etgan to'pchilar otryadi tarkibida 14 nog'arachi, 14 naychidan iborat musiqachilar guruhi mavjud bo'lib, har bir yuzlikda ikkita turk na'munasidagi barabanchi, 4 ta surnaychi, 6 ta trubachi faoliyat ko'rsatgan. Bundan tashqari, rus harbiy asirlaridan tuzilgan bolobomchilar ham bo'lgan. Amir Nasrulloxon uchun eng qiyin kechgan Shahrisabz yurishi 20-yil davom etgan. Bu vaqt oralig'ida amir shaharga 32-marta hujum qilgan va 1856-yilda Shahrisabzni uzil-kesil bo'ysundirgan. Shahrisabz markaziy hokimiyatga bo'ysungach, sulh ramzi va hududa o'rnashib olish uchun Nasrulloxon mahalliy hukmdor Iskandar Vallomaning singlisi Kenagaxsonimga uylangan. Tarixga xoni shahid (shahid xon) nomi bilan kirgan Mang'itlar sulolasining yettinchi hukmdori Amir Nasrullo Bahodurxon 1806-yil 1-iyun Buxoro shahrida Amir Haydarning xonadonida ikkinchi o'g'il sifatida dunyoga keldi. Bu haqida mashhur alloma Ahmad Donish o'zining "Tarixi saltanati mang'itiya" asarida yozib qoldirgan. Ular fikricha, Amir Nasrullo 63 yoshida 1860-yil vafot etgan. Demak, ularning yozganlaridan Amir Nasrullo taxminan 1797-yilda tug'ilganligini anglatadi. Biroq, u Amir Haydar xonadonida ikkinchi o'g'il ekanligini e'tiborga olsak, Ahmad Donishning yozgan fikri haqiqatga anchagina yaqinroqdir. Nasrulloxonning ma'naviy kamolotga erishuvida Buxoroda katta nufuzga ega bo'lgan mashhur Shayx Muhammad Husayn Alaviy Buxoriy (1785-1870) muhim rol o'ynagan. Keyinchalik Nasrullo o'zining piri hisoblangan bu shayxni Romitan tumanidagi Qori Kamol qishlog'idan Buxoro shahriga ko'chirib keltirib, unga Shayx Habibullaxon xonaqosidan maxsus hujra ajratib bergan va nafaqa tayinlagan. Bu ma'lumotlarni tarixchi olim Muhammad Nasriddin Hanafiy Hasaniy Buxoriy (Amir Muzaffarning o'g'li) o'zining 1910-yil Yangi Buxoroda nashr etilgan "Tuhfat az-zoirin" ("Ziyoratchilarga tuhfa") asarida keltirib o'tadi. Nasrulloxon otasi Amir Haydar hamda birodarlari Husayn va Umarxonlarning davrida Qarshida hokimlik qilgan. Amir Haydar vafoti (1826-yil 6-oktyabr) dan so'ng hokimiyat uchun kechgan keskin kurashlarda birodarlari Amir Husayn (1797-1826) va Amir Umarxon (1810-1829) hamda boshqa ukalari ustidan g'olib kelib, 1827-yil aprel oyining boshlarida 21 yoshida Buxoro amirligi taxtiga o'tirdi. Amir Nasrulloxon Buxoro amirligi taxtiga o'tirgan mang'itlar sulolasining yettinchi hukmdori bo'ldi. Tarixchi olim Mirzo Abdulazim

May, 2025-Yil

Somiyning fikricha, Buxoro amirligi taxtini egallashda Nasrulloxonga otasining vaziri bo'lgan Muhammad Hakimbiy qo'shbegi katta yordam ko'rsatgan. U Buxoroni qamal qilib turgan Nasrulloxon qo'shinlariga shahar darvozasini ochib beradi. Nasrulloxon ham ko'pchilik Mang'it amirlari yo'l qo'ygan noxush bir xatoni takrorlaydi. Mang'itlar o'zbek qavmi bo'lishiga qaramasdan, Buxoro amirligini rasmiy ravishda 1756-yil 12- dekabrda boshlab boshqarishga kirishganlaridan so'ng qo'shbegi (bosh vazir) lavozimiga ko'pincha o'zbeklarni emas, balki eroniylar (forslar)ni qo'yishgan. Kelib chiqishi eroniy qullarga borib taqalgan va Islom dinining shia mazhabiga e'tiqod qilgan bunday qo'shbegilarning odatda Buxoroda qarindosh-urug'lari va yaqin do'stlari bo'lmaganligi uchun ular amirga sadoqat bilan xizmat qiladi, deb o'ylashgan. Biroq eroniy qo'shbegilar o'z mavqelarini tiklab olgach, amirlikning asosiy tub joy aholisi bo'lgan turkiy xalqlarni, xususan, o'zbeklarni kamsitgan va mensimagani. Bu holat keyinchalik Buxoro amirligida turli nizolarni keltirib chiqargan (ushbu satrlar muallifi 2005-yil 15-oktyabrda "Buxoronoma" gazetasida bosilgan "Buxoro qo'shbegilari" maqolasida bu haqda qisman to'xtalib o'tgan). Amir Nasrullo 1860-yil 21-sentyabrda 55 yoshida Buxoro shahrida fojeali vafot etgan. Buxoro tarixnavislik maktabining namoyandalari Amir o'limining tafsilotlariga to'xtalib o'tirmay, odatda bu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tishadi. Ahmad Donish, Mirzo Abdulazim Somiy, Mirzo Salimbek (Salimiy), Sayyid Mansur Olimiy (Amir Said Olimxonning o'g'li) kabi buxorolik tarixchilarning fikrlarini umumlashtirib aytadigan bo'lsak, "Amir Nasrullo 1277- hijriy (milodiy 1860) yilda 35 yil va bir oy saltanat qilib, 63 yil umr ko'rib vafot etdi. U quloq og'rig'i kasali bilan vafot etgan. Dushanba kuni otasining yonida dafn etildi, uning qabri Eshoni Imlodadir". Ahmad Donish boshqa Buxoro tarixchilaridan farqli ravishda Amir Nasrullo tug'ilgan va vafot etgan sanalarni aniq ko'rsatib, u hijriy yil hisobida 35 yil hukmronlik qilganligini va 56 yil yashaganligini ta'kidlaydi. (Biz ushbu tadqiqotga Ahmad Donishning, yuqoridagi fikrlarini asos qilib olib, Amir Nasrullo umri chegaralarini Donish yozganidek, 1806-1860 yillar doirasida belgiladik. Nasrulloxon o'z ajali bilan o'lmay, fojeali tarzda halok bo'lganligi ham ayni tarixiy haqiqat. Shuning uchun ham Amir Nasrulloning o'limi to'g'risida Turkiston jadid taraqqiyparvarlarining asarlari va XX asr sovet davri tarixshunosligida an'anaviy o'zbek tarixshunosligiga nisbatan boshqacharoq qarashlar shakllandi. Buxoro jadidlarining mashhur namoyandalari Sadridin Ayniy va Fitrat tomonidan ular sovet pozitsiyasiga o'tgan XX asr 20-30-yillarida tarixiy va badiiy asarlarda bu voqea tafsilotlariga asosiy ayb Nasrulloxonga yuklatilib, uning o'limida bosh aybdor bo'lgan Kenagasxonim shaxsiyati ulug'lanadi Nasrullo o'limiga sabab bo'lgan o'sha voqeaning asosiy tafsilotlari esa quyidagicha Shahrisabzning sobiq hokimi Iskandar vallamiyning singlisi Kenagasxonim (Fitratning yozishicha, Kengashoyim) o'z akasining g'arazli rejasiga binoan o'z shahvari (eri) Amir Nasrullo uxlab yotganida uning qulog'iga simob qo'ygan. Quloq og'rig'i dardiga duchor bo'lgan Nasrulloxon o'limi oldidan o'z shahvarining joniga qasd qilgan Kenagasxonimni Ark ichidagi Childuxtaron qudug'iga tashlashni buyuradi. Bu paytda Buxoroda yashayotgan Iskandar Vallamiy va uning butun oila a'zolari, shuningdek, kuyovi Yoqubbiy va uning farzandlari ham amirning o'limi oldidan qatl qilinadi. Xullas, Amir Nasrullo unga qilingan suiqasd natijasida qulog'iga simob qo'yilgandan keyin bir necha kun o'tgach 1860 - yil 21- sentyabrda qattiq qiynalib, fojeali tarzda jon taslim qildi. Amir Nasrullo Buxoro shahridagi Jo'ybor mavzesida joylashgan Eshoni Imlo (Xazrati Imlo) qabristoniga, otasi Amir Haydar qabri yonida dafn etilgan. Amir Nasrullo vafot etganda undan yolg'iz o'g'il Muzaffariddin qolgan.

May, 2025-Yil

Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, Amir Nasrullo o'limi oldidan Buxoro toj-u taxtini yolg'iz o'g'li Muzaffariddinga emas, balki ko'p sonli nevaralaridan biriga vasiyat qilib qoldiradi. Biroq Buxoro amirligi taxtiga 1860-yil 23-sentyabrda Amir Muzaffarxon o'tiradi. Amir Nasrulloning bevaqt o'limi keyinchalik ko'plab salbiy oqibatlariga olib keldi. Amirlikda o'tkazilayotgan islohotlar uning vorislari davrida to'xtab qoldi. Rossiya imperiyasining Turkistondagi uchala xonlikka qarshi harbiy harakatlari, Buxoro amirligining Rossiya tajovuzi ga qarshi jiddiy qarshilik ko'rsata olmaganligi va oqibatda mag'lubiyatga uchrab, mamlakat hududining katta qismini boy berganligi ushbu oqibatlarining eng asosiylari hisoblanadi. Sadridin Ayniyning "Buxoro jallodlari" (1920), "Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar" (1920- 1921; Moskva, 1926), "Tarixi amironi Mang'itiyai Buxoro" ("Buxoro Mang'it amirlari tarixi") (Toshkent, 1923) kabi tarixiy tadqiqotlari, "Qullar", "Doxunda" singari tarixiy romanlari va keyinchalik yozilgan "Esdaliklar" asarida, Fitratning "Amir Olimxonning hukmronlik davri" (Dushanbe, 1930) risolasida mang'itlar sulolasining butun "kirdikorlari" ochib tashlandi. Buxoro tarixining qariyb 200 yil davom etgan davri, Mangit hukmdorlari (amirlar) faoliyati faqat qora bo'yoqlarda tasvirlandi. Tanqid tig'i dastavval mang'itlar sulolasining so'nggi hukmdori Amir Sayyid Olimxon (1881-1944) ga qarshi qaratilganligi o'sha davrdagi siyosiy va harbiy vaziyatlar taqozosiga ko'ra normal hol hisoblanadi. Biroq barcha Mang'it amirlarini, jumladan, Amir Nasrulloni asossiz ravishda qoralash jarayoni yoppasiga ommaviy kompaniyaga aylantirildi. Bu holat Qo'qon tarixnavislik maktabiga mansub jadid taraqqiyparvari Ishoqxon Ibratning "Farg'ona tarixi" asarida ham o'zining yaqqol ifodasini topgan. Ibrat va Fitrat tomonidan Nasrulloxon "Botur qassob", "Qassobning botiri" degan mash'um nomlarga sazovor bo'ldi. Fitrat o'zining 1930-yili yozgan "Amir Olimxonning hukmronlik davri" nomli tarixiy risolasida barcha Mang'it amirlari singari Amir Nasrullo faoliyatini ham faqat qoralash bilan shug'ullanadi. Fitratning ushbu asaridan quyidagi iqtibosni keltirib o'tmoqchimiz: "Amir Haydardan keyin uning o'gli Amir Husayn taxtga o'tirdi, biroq ikki oy-u necha kundan keyin u vafot etdi. Uning o'rnini Amir Umar egalladi. Biroq Amir Haydarning o'gli Amir Nasrullo o'zining birodariga qarshi lashkar tortib Buxoroni o'rab oldi va hukumatni o'z qo'lga oldi. Nasrullo oldin Amir Umarni omon qoldirib, Buxorodan chiqarib yubordi, ammo o'z ahdiga vafo qilmay orqasidan jallodini yubordi. Jallod Amir Umar boshini kesib keltirdi. Nasrullo o'zining boshqa aka-ukalarini ham turli hiylalar bilan o'ldirdi va Buxoro hukumatiga hech qanday raqibsiz ega bo'ldi. Unga "Qassobning botiri" laqabi berilgan edi. P. Ravshanov o'z fikrlarini tarixiy dalillar bilan asoslash o'rniga Amir Nasrullo faoliyatini qoralashga, uning shaxsiyatiga loy chaplashda davom etib, yana quyidagi so'zlarni alamlil bir ehtiros bilan yozadi: "Amirning savdoyi mijozligi shu darajaga yetadiki, ittifoqo biror amaldor yoxud savdogar, qozi yoki muftiy ismi-sharifi biror bahonada qulog'iga chalinib qolsa bormi, yetti uxlab tushga kirmaydigan qaltis o'yin o'ylab topardi..." , "Amirning razolati shu darajada ediki, davlatning harbiy qudratiga daxldor, vaqtida bemisl xizmatlar qilib qo'yganki, kishilar ham bir soniyada dushmanga aylantirib qo'yilardi. Shubha va gumonchilik amirning qoniga kirib olgan iblislar edi... " yilardi. Shubha va gumonchilik amirning qoniga kirib olgan iblislar edi... " Mang'itlar sulolasidan Amir Nasrullodek qattol podsho o'tmagan edi. Raiyat uni bir vaqtlar hukm surgan mo'g'ul xoni Qozonxonga qiyos qilardi". O'zining aql-zakovati va harbiy iste'dodi bilan Mang'it amirlari o'rtasida alohida ajralib turgan, uning bu xislatlariga hatto dushmanlari ham tan bergan Amir Nasrulloni bugungi o'zbek adibi "savdoyi mijoz" deb ta'riflansa?! P. Ravshanov yuqoridagi fikrlar bilan cheklanmasdan,

May, 2025-Yil

tarixiy shaxs haqidagi tarixiy qissada o'z ehtirolariga erk berib, mubolag'a va bo'rttirish san'atidan ham unumli foydalanadi. Uning yozishicha, Nasrulloxon 1856-yil Shahrisabzni egallaganidan keyin shaharda quyidagicha holat yuz bergan: "Amir Nasrullo Shahrisabzda turgan kunlar ariqlardan suv o'rniga qonlar oqadi...

Xulosa : Amir Nasrulloxon davrida amalga oshirilgan harbiy islohotlar amirlik harbiy salohiyatini oshirdi. Eron, Rossiya va Turkiya armiyalaridan andoza olib, qayta tashkil etilgan, xorijlik mutaxassislar jalb qilingan Buxoro amirligi armiyasi O'zbekiston tarixida zamonaviy armiya boshlanishining ibtidosi bo'ldi. Afsuski, amir Nasrulloxondan keyingi hukmdorlar harbiy sohaga yetarlicha e'tibor qaratmadi, bu esa Buxoroning Rossiya mustamlakasiga aylanishiga olib keldi. Mustamlakachilarga qarshi janglardagi mag'lubiyatlar va ko'plab harbiy xatoliklarning asosi aslida amir Nasrulloxondan so'ng armiyada modernizatsiya ishlari olib borilmaganida edi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Muhammad Nasriddin Hanafiy Hasaniy Buxoriy "Tuhfat az-zoirin"
2. 2.Мирза Абдалазим Сами. Таърих-и салатин-тиййа. – Москва: Изд-во Восточной литературы, 1962. - С.55
3. 3.Поён Равшанов ўзининг «Малика Кенагас ойим ёхуд Амир Насруллонинг ўлими кассаси» (Топ- кент: Шарк, 2000)
4. 4.Кахрамон Ражабов « Насруллохон» рисола
5. Sadullayev, U. (2024). MAHALLA: UNDERSTANDING THE CONCEPT. Medicine, pedagogy and technology: theory and practice, 2(4), 376-385.
6. Sadullayev, U. (2024). MAHALLA: UNDERSTANDING THE CONCEPT. Medicine, pedagogy and technology: theory and practice, 2(4), 376-385.
7. Sadullaev , U. . (2024). USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION. Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice, 2(5), 344–352.
8. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA– QADRIYATLAR BESHIGI. Modern Science and Research, 3(12), 1228-1238.
9. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. Modern Science and Research, 3(12), 994-1003.
10. Sadullayev, U. (2024). MIRZA SIROJ HAKIM AND HIS LEGACY. Modern Science and Research, 3(2), 902-910.
11. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. Modern Science and Research, 3(12), 985-993.
12. Shokir o'g'li, S. U. (2023). The History of the Creation and Formation of the Neighborhood. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(10), 480-485.
13. Sadullayev, U. . (2024). THE NEIGHBORHOOD IS THE CRADLE OF VALUES. Modern Science and Research, 3(1), 607–613.
14. Shokir O'g'li, S. U. (2023). The importance of the mahalla system's reforms in new Uzbekistan. International Journal Of History And Political Sciences, 3(10), 25-30.

15. Sadullayev , U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN RAISING A SPIRITUALLY MATURE GENERATION. *Modern Science and Research*, 2(10), 488–493.
16. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722–727.
17. Shokir o'gli, S. U. (2023). The Essence of State Policy on Youth in New Uzbekistan. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 554-559.
18. Shokir o'gli, S. U. (2023). The Essence of State Policy on Youth in New Uzbekistan. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 554-559.
19. O'gli, S. U. S. (2023). ELUCIDATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA GUZARS IN OA SUKHAREVA AND HER STUDIES. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 30-35.
20. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor: mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning roli. In *Oriental Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556)*. OOO «SupportScience».
21. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
22. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755–757.
23. Sadullayev, U. . (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132–135.
24. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 59–67.
25. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 52–58.
26. Sadullayev , U. (2024). Zamonaviy o'zbek mahallalarida ijtimoiy o'zgarishlar. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(10), 284–294.
27. Umidjon, S. (2024). “MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI”. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(11), 148-153.
28. Sadullayev, U. (2024). TARIX DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 600-608.
29. Sadullayev, U., & Bekmurodova, F. (2025). JADIDCHILIK HARAKATI VA ABDURAUFIYAT. *Modern Science and Research*, 4(3), 675-679.
30. Sadullayev, U. (2025). ZAMONAVIY O'ZBEK MAHALLALARIDA YOSHLAR BILAN ISHLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1735-1743.
31. Sadullayev, U. (2025). MAHMUDXO'JA BEHBUDIY VA UNING TURKISTON JADIDCHILIGIDA TUTGAN O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(1), 463-470.

32. Sadullayev, U., & Nurnazarov, A. (2025). MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY VA UNING ILMIY FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 846-850.
33. Sadullayev, U. (2025). ALISHER NAVOIY VA UNING INSONPARVARLIK G'OYALARI. *Modern Science and Research*, 4(3), 965-973.
34. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOT. *Modern Science and Research*, 4(1), 68-76.
35. Sadullayev, U. (2024). Zamonaviy o'zbek mahallalarida ijtimoiy o'zgarishlar. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(10), 284-294.
36. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 52-58.
37. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 59-67.
38. Haqqulov, M. (2025). "NARSHAXIYNING" BUXORO TARIXI" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1036-1045.
39. Haqqulov, M. (2025). THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HADITH IN HISTORICAL ANALYSIS. *Modern Science and Research*, 4(4), 467-474.
40. Haqqulov, M. (2025). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXIY GEOGRAFIYASI. *Modern Science and Research*, 4(3), 584-593.
41. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP BETWEEN IMAM AL-BUKHARI AND IMAM AT-TIRMIDHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 440-447.
42. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Muyiddinov, B. (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING "ZAFARNOMA" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 398-408.
43. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojjeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
44. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
45. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
46. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
47. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81-91.

May, 2025-Yil

48. Sayfutdinov, F. (2025). 1918-1920 YILLAR XALQARO MUNOSABATLAR TARIXIDA VERSAL – VASHINGTON KANFRENSIYALARINING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1066–1073. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68491>
49. Sayfutdinov, F., & Sharipov, D. (2025). CENTRAL ASIAN INTEGRATION: HISTORICAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS. *Journal of Universal Science Research*, 3(1(Special issue)), 300–304. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/65623>
50. Ilniyazovich, S. F. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TARIX FANINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI.
51. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
52. Ilniyazovich, S. F. (2024). The Formation of Preliminary Knowledge about the People of Karakalpak. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 149-155.
53. Sayfutdinov, F. (2024). BUXORO AMIRLIGINING QURILISH TARIXI: MADANIY VA ARXITEKTURA TARAQQIYOTI MEROSI. *Modern Science and Research*, 3(12), 852-858.
54. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XX ASR 2-YARMI XXI ASR BOSH LARI ZARAFSHON VOHASIDA ETNOSLARARO MUNOSABATLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(9), 1–5. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/7941>
55. Sayfutdinov, F. (2024). ILLUMINATION OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN RESEARCH. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 441–452. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34891>
56. Sayfutdinov, F. (2024). MANG'IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO AMIRLIGI ME'MORCHILIK SOHASI RIVOJI. *Modern Science and Research*, 3(10), 620–629. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/45335>
57. Ilniyazovich, S. F. (2024). Historiography of Various Expeditions and their Results in the Regions Inhabited by Karakalpaks in the First Half of the 20th Century. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 159-165.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH